

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

BUYUMLAR INTERNETI XAVFSIZLIGI SOHASIDA DOLZARB TADQIQOT MAVZULARI

PhD, dots. Xudoykulov Zarif Turakulovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston

zarif.khudoykulov@tuit.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyumlar Interneti sohasida dolzarb ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari, xususan, axborot xavfsizlik sohasidagi joriy ilmiy tadqiqot sohalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Buyumlar Interneti (Internet of Things), axborot xavfsizligi, ilmiy tadqiqot sohalari, xavfsizlik muammolari.

Buyumlar Interneti (Internet of Things, IoT) atamasi dastlab 1999-yilda MIT xodimi Kevin Eshton tomonidan RFID texnologiyasi ilgari surilganida paydo bo‘lgan. Shundan so‘ng, IoT har bir fizik obyekt (ya‘ni, buyumlarni) Internet tarmog‘idagi tugunga aylantirish, fizik dunyo bilan mashinadan-odamga, mashinadan-mashinaga aloqasini osonlashtirishda istiqbolli texnologiya sifatida sezilarli suratga ega bo‘ldi. Fizik va raqamli muhitlarni o‘zaro ulash va integratsiyalash orqali IoT aqlli shaharlar, aqlli uylar, Sanoat 4.0 va Jamiyat 5.0 kabi qiziqarli ilova hamda xizmatlarni butunlay yangi sinfini taqdim etmoqda [1].

So‘ngi 20 yillikda, xususan, oxirgi 10 yillikda IoT eng salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib boriladigan sohaga aylandi. Microsoft Academic ma‘lumotlariga ko‘ra 2000-yilda IoT bo‘yicha atiga 26 ta nashr, 2009-yilda 160 ta nashr bo‘lgan bo‘lsa, so‘ngi yillarda bu raqamlar jadallik bilan o‘sdi. Xususan, 2016-yilda 10 926 ta, 2017-yilda 15 765 ta, 2018-yilda 21 906 va 2019-yilda 26 885 ta IoT sohasiga oid ilmiy maqolalar va nashrlar chop etilgan.

Ushbu maqolada IoT sohasida, xususan, xavfsizlik sohasida hozirda olib borilayotgan dolzarb ilmiy tadqiqotlar yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqiladi. Tahlil qilingan ilmiy maqolalar va nashrlardan olingan ma‘lumotlarga asoslanib, hozirda IoT sohasida dolzarb sanalgan ilmiy tadqiqot yo‘nalishlarining top 10 taligini quyidagicha keltirish mumkin [3]:

1. Energiyani yig‘ish. IoT vositalari kichik quvvat manbalariga egaligi bois, davomli holda ularni almashtirish talab etiladi. Bu esa foydalanishda samaradorlikni

tushishiga olib keladi. Shu sababli, IoT tizimlari uchun tabiiy yoki suniy resurslardan foydalanishi mumkin bo'lgan energiyani elektr energiyaga aylantirish mexanizmini yaratish dolzarb tadqiqot sohasi hisoblanadi.

2. IoT ma'lumotlarini boshqarish. IoT tarmog'i ko'p sonli tugunlardan iboratligi, tugunlarning turli fizik imkoniyat va xususiyatga egaligi ular tomonidan yetkaziluvchi ma'lumotlarning ham turlichaligiga sabab bo'ladi. Bu turdagi ma'lumotlarni boshqarish, analiz qilish va ularni ishlash alohida yondashuv talab etadi.

3. IoT-da qidiruv. Millardlab obyektlar ichidan keraklisini topish IoT tizimida mavjud bo'lgan jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Buning sababi, IoT tizimidagi qidiruv tizimi oddiy Web tizimga nisbatan farq qilishi bilan belgilanadi. Shu sababli, IoT tizim uchun mos bo'lgan qidiruv amalga oshirish dolzarb tadqiqot sohasi hisoblanadi.

4. IoT-da xavfsizlik, shaxsiylik va kafolat. IoT tizimlarini rivoji bilan parallel ravishda xavfsizlik va shaxsiylik masalasi dolzarblashib bordi. IoT qurilmalarining hisoblash, quvvat va tarmoq imkoniyatlarini cheklanganligi bois, ular uchun himoya mexanizmini yaratishda alohida yondashuvni talab etdi. Shu sababli, IoT tizimi uchun mos himoya mexanizmini ishlab chiqish, turli ilovalar uchun shaxsiy ma'lumotni himoyalash va tizimni davomli ishlashini kafolatlashga oid ilmiy tadqiqot sohasi dolzarb hisoblanadi [2].

5. Xizmatga yo'naltirilgan hisoblash va IoT. Xizmatga yo'naltirilgan hisoblash xizmatga yo'naltirilgan arxitekturaga asoslangan bo'lib, interaktiv xizmatlar to'plamida dasturiy ta'minot ilovalari va infratuzilmalarini tashkil etishga qaratilgan. Xizmatga yo'naltirilgan hisoblashda texnologiyalar IoT tomonidan yuzaga keltirilgan ko'plab fundamental muammolarni hal qilishga yordam beradi. Biroq, IoT tizimlarida qurilmalarning resurs va imkoniyatlarini cheklanishi, ularni standart xizmatga yo'naltirilgan hisoblash standartlari va usullaridan foydalanishga imkoniyat bermaydi. Shu sababli, IoT muhiti uchun mos bo'lgan xizmatga yo'naltirilgan hisoblash usullarini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

6. Ijtimoiy IoT. So'nggi paytlarda aqlli obyektlardan *ijtimoiy jihatdan xabardor obyektlarga* o'tish orqali IoT paradigmasining navbatdagi evolyutsion bosqichini olib borish uchun juda ko'p mustaqil tadqiqot faoliyati amalga oshirildi. Bu yangi xizmatlarni kashf qilish, tajriba almashish va bir-birining imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida, lekin, ular bilan cheklanmagan holda, o'zini namoyon qiladigan va odamlarga taqlid qiluvchi atrofda tengdoshlar bilan muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lgan IoT obyektlarining yangi avlodini yaratishni nazarda tutadi. Ushbu yangi paradigma obyektlarga o'z ijtimoiy tarmoqlarini yaratish va boshqa obyektlar va ularning xizmatlarini kashf qilish imkonini beruvchi do'st obyektlarning ijtimoiy tarmoq tuzilmasi bo'ylab harakatlanish imkonini beruvchi yangi istiqbol bo'lgan

narsalarning ijtimoiy Interneti (Social IoT) deb nomlanadi. SIoT ijtimoiy hisoblashdan na'muna olgan holda masshtablash, ishonch va resurslarni aniqlash sohasiga oid IoT muammolarini yengillashtirishga harakat qiladi.

7. IoT tavsiyasi. IoT muhitida ma'lumotlarni keskin ortishi bilan IoT qurilmalarini qidirish, ulardan foydalanish va ularga bog'lanish har qachongidan ham murakkab. Bu esa foydalanuvchidan talabiga mos IoT qurilmasini qidirish mashaqqatini talab etadi. Ushbu paradigмага ko'ra esa, IoT tizimlarini o'zi imkoniyati va qayd ma'lumotlari asosida kerakli resursni o'zi tavsiya etishi va yetkazib berishi mumkin. Shu sababli, ushbu soha hozirda dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

8. Chetki hisoblash (Edge computing) va IoT. Chetki hisoblash taqsimlangan hisoblash topologiyalarining bir qismi bo'lib, u hisoblash va saqlashni qurilmalarga yaqinlashtirishga asoslanadi. Bu qat'iy kechikmaslik talablari qo'yilgan ilovalar uchun juda foydali. Bunga ko'ra ma'lumotlarni ishlashning aksariyat hajmi chetki vositalarda amalga oshirilib, faqat talab etilgan kichik hajmdagi ma'lumot markaziy bulutga yetkazilishi sababli o'tkazish qobiliyatiga bo'lgan talabni kamaytiradi, iqtisodiy va resurs tomonidan tejamkor hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida chetki hisoblashga asoslangan IoT ilovalarini ishlab chiqish sohasi dolzarb ilmiy tadqiqot yo'nalishi ekanligini ko'rsatadi.

9. Suhbatdosh IoT. Odamlar o'rtasida ta'sir qilish odatda so'zlar orqali amalga oshiriladi. So'ngi yillarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar texnologiyalarni ham inson tabiiy tilidan foydalangan holda boshqarish mumkinligini ko'rsatmoqda. Bularni dastlabki amaliy natijalari aqlli uy ilovalarida qo'llanilmoqda. Biroq, mazkur sohada inson-mashina muloqotini ta'minlashda qator kamchiliklar, suhbat konteksidagi kamchiliklar, suhbat dialogida mulohaza yurita olmaslik, murakkab gap birikmalarini tahlil qila olmaslik, mavjudki, ularni bartaraf etish uchun ko'p soni ilmiy tadqiqotlarni olib borish talab etiladi.

10. IoT tizimida ma'lumotlarni xulosalash (Summarization in IoT). IoT rivoji bilan sensorlardan olingan ma'lumotlar miqdorining ortishi va Internet foydalanuvchilarining o'sishi Internet orqali ma'lumotlarni siqish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Tabiiy tilda ma'lumotlarni ishlash nuqtai nazaridan, umumlashtirish ma'lumotlarni siqishning samarali usuli bo'lib, u bir yoki bitta matn to'plamidan qisqa va ixcham xulosa chiqarishga imkon beradi. Xuddi shunday, IoT tizimlari uchun ko'p sonli ma'lumotlarni siqish usulini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri [2].

Xususan, IoT tizimida axborot xavfsizligi masalasi dolzarb bo'lib, unda quyidagi ilmiy tadqiqot yo'nalishlari bo'yicha hozirda keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda:

- IoT muammolarini yechishda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish [4];

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

- Sin'iy intellektga asoslangan xavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi;
- IoT-da shaxsiylik, ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsizlik masalalari;
- IoT-da shaxsiylik va xavfsizlik testlari, sertifikatlash va yorliqlash”;
- Xavfsizlik va ma'lumotlarni himoyalashda riskni baholash va qarshi kurashish;
- Identifikatsiya va autentifikatsiya muammolari;
- IoT xavfsizligi uchun simsiz sensor tarmoqlar (WSN);
- IoT da suqilib kirishlarni aniqlash;
- IoT uchun kriptografiya, kalitlarni boshqarish, autentifikatsiya va avtorizatsiya;
- IoT-da fizik, MAS va tarmoq hujumlaridan himoyalash;
- IoT-da sathlararo hujumlarni oldini olish;
- IoT-da QoS-ni optimallashtirish bilan xavfsizlik;
- IoT-da shaxsiylikka asoslangan holda kanaldan foydalanish;
- IoT kriminalistikasi;
- IoT-da katta ma'lumotlar va ma'lumot yaxlitligi;
- IoT-da aloqa xavfsizligi;
- IoT-da xavfsizlik standartlari.

Buyumlar Interneti (IoT) yigirma yildan ko'proq vaqt davomida tadqiqot va ishlanmalarning juda faol sohasi bo'lib kelmoqda. Garchi standartlashtirish, tijorat ishlanmalari va tadqiqotlarni o'z ichiga olgan juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsada, IoT qurilmalarining keng ko'lamli va xilma-xilligi, IoT muhitining ochiqligi hamda shaxsiylik va maxfiylik kamchiliklari tufayli hali ham ko'plab muammolar ochiqligicha qolmoqda. Ushbu maqolada IoT bo'yicha 10 ta asosiy tadqiqot mavzulari, xavfsizlik sohasida esa qator ilmiy izlanish yo'nalishlari aniqlandi va ushbu sohada keyingi ilmiy tadqiqotlarni olib borishga harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. HaddadPajouh H. et al. A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions //Internet of Things. – 2021. – T. 14. – C. 100129.
2. Cirani S. et al. Internet of things: architectures, protocols and standards. – John Wiley & Sons, 2018.
3. Zhang W. E. et al. The 10 research topics in the Internet of Things //2020 IEEE 6th International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC). – IEEE, 2020. – C. 34-43.
4. Khan M. A., Salah K. IoT security: Review, blockchain solutions, and open challenges //Future generation computer systems. – 2018. – T. 82. – C. 395-411.